

Abandono y su relación en la salud mental de los adultos mayores en el Centro Gerontológico Babahoyo

Abandonment and its relationship with the mental health of older adults at the Babahoyo Gerontological Center.

AUTORES: Lic. Iliana Ivette Márquez Jiménez, Mgs*¹

Lic. Viviana Pamela Miranda Gil, Mgs.²

Lic. Rosa Mercedes Bedoya Vásquez, Mgs³

Est. María Lourdes Martínez Obando⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: imarquezi@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

El presente artículo aborda la problemática del abandono de las personas adultas mayores en instituciones gerontológicas constituye una problemática social y familiar de alto impacto, especialmente en el ámbito de la salud mental. La etapa de la vejez, es caracterizada por la pérdida progresiva de capacidades físicas y cognitivas, que incrementa la susceptibilidad, la exclusión, el descuido y la desvinculación afectiva. Estos factores pueden desencadenar trastornos emocionales como la ansiedad, la tristeza profunda, el insomnio y síntomas depresivos, deteriorando significativamente la calidad de vida. Esta investigación se desarrolló en el Centro Gerontológico Babahoyo, con el propósito de analizar las consecuencias psicológicas del abandono familiar en adultos mayores institucionalizados y proponer alternativas de cuidado más humanas y

¹Universidad Técnica de Babahoyo, imarquezi@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-1827-0119>.

² Universidad Técnica de Babahoyo, vmirandag@utb.edu.ec, <http://orcid.org/0009-0004-1264-6500>

³ Universidad Técnica de Babahoyo, rbedoya@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-5118-5696>

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, mmartinez@fcs.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0009-4015-709X>

personalizadas. Para ello, se aplicó la Escala Geriátrica de Depresión de Yesavage en una población de 71 adultos mayores, reconocida por su eficacia en la evaluación del estado emocional en esta población. La muestra estuvo compuesta por 53 adultos mayores seleccionados mediante muestreo aleatorio simple, bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo y de campo no experimental. Además, se reportó efectos como la baja autoestima, ansiedad persistente y deterioro cognitivo, en una proporción significativa de los adultos mayores evaluados. Ante esta situación, se destaca la necesidad de diseñar programas psicosociales que promuevan el acompañamiento emocional, la integración social y el fortalecimiento de vínculos familiares. El estudio marca la necesidad urgente de implementar políticas públicas que promuevan una atención geriátrica integral, basada en la empatía y el respeto por la dignidad humana.

Palabras clave: *Deterioro, geriatría, abandono, vulnerabilidad.*

ABSTRACT

This article addresses the issue of the abandonment of older adults in gerontological institutions. This is a high-impact social and family problem, especially in the field of mental health. Old age is characterized by the progressive loss of physical and cognitive abilities, which increases susceptibility, exclusion, neglect, and emotional disconnection. These factors can trigger emotional disorders such as anxiety, profound sadness, insomnia, and depressive symptoms, significantly impairing quality of life.

This research was conducted at the Babahoyo Gerontology Center to analyze the psychological consequences of family abandonment in institutionalized older adults and propose more humane and personalized care alternatives. To this end, the Yesavage Geriatric Depression Scale was administered to a population of 71 older adults, a scale recognized for its effectiveness in assessing emotional status in this population. The sample consisted of 53 older adults selected through simple random sampling, using a quantitative, descriptive, and non-experimental field approach. Additionally, effects such as low self-esteem, persistent anxiety, and cognitive impairment were reported in a significant proportion of the older adults evaluated. Given this situation, the need to design psychosocial programs that promote emotional support, social integration, and the strengthening of family ties is highlighted. The study highlights the urgent need to

implement public policies that promote comprehensive geriatric care, based on empathy and respect for human dignity.

Keywords: *Deterioration, geriatrics, abandonment, vulnerability.*

INTRODUCCIÓN

La salud mental constituye un componente esencial del bienestar integral, especialmente durante la etapa de la vejez, en la cual los procesos cognitivos, emocionales y conductuales adquieren una mayor sensibilidad frente a los cambios del entorno. En este periodo, muchas personas adultas mayores enfrentan situaciones complejas como el abandono familiar, lo que incrementa su vulnerabilidad psicoemocional y compromete su calidad de vida. (Rodríguez & Vizcarra-Escobar, 2016).

La presente investigación se enfocó en evaluar el estado de salud mental de los residentes del Centro Gerontológico de Babahoyo que han sido objeto de desamparo por parte de sus familias, con el fin de analizar el impacto de esta problemática en aspectos como la depresión, la ansiedad, el estado de ánimo y el deterioro del bienestar general. Para ello, se empleó la Escala Geriátrica de Yesavage, instrumento clínico de aplicación rápida que permite detectar con precisión síntomas depresivos en adultos mayores. Los resultados obtenidos reflejan que aquellos individuos que han atravesado situaciones de abandono presentan mayores niveles de afectación emocional, agravados por eventos propios del envejecimiento como la jubilación, la pérdida de vínculos significativos y las afecciones físicas progresivas. (Flores Huapaya, 2020).

Esta investigación también examina de manera crítica las expresiones del abandono, tales como el aislamiento, la negligencia en el cuidado integral y la falta de empatía por parte del entorno familiar, considerados factores determinantes en la fragilidad emocional del adulto mayor. Asimismo, se identificaron consecuencias relevantes en la salud general de esta población, incluyendo el aumento de enfermedades crónicas, el deterioro funcional y los trastornos emocionales persistentes. En este contexto, la importancia del estudio radica en visibilizar una problemática social que afecta a un grupo particularmente vulnerable y promover un enfoque de atención geriátrica integral, humanizada y adaptada a las necesidades físicas, psicológicas y sociales de los adultos mayores en situación de abandono. (Salazar Mendoza & Silva Contreras, 2023).

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque descriptivo, orientado a analizar las manifestaciones del abandono en adultos mayores y su influencia en la salud mental. Se adoptó un diseño de campo no experimental, lo que permitió obtener información directa y contextualizada desde el entorno real de los participantes, específicamente en el Centro Gerontológico de Babahoyo. Este enfoque favoreció la observación de fenómenos tal como ocurren en su realidad.

La modalidad del estudio fue cuantitativa, sustentada en un método inductivo que facilitó la observación de situaciones particulares para la formulación de generalizaciones teóricas. La aplicación de un análisis estadístico permitió organizar, procesar e interpretar los datos obtenidos de forma objetiva, contribuyendo así a la solidez de los resultados. De manera complementaria, se incorporó una revisión documental mediante fuentes científicas actualizadas, procedentes de bases de datos especializadas como Scielo, que aportaron fundamentos teóricos pertinentes al objeto de estudio.

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta estructurada, empleando como instrumento la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, una herramienta, reconocida por su validez en el diagnóstico de síntomas depresivos en adultos mayores, permitió evaluar el estado emocional de los participantes y clasificar los niveles de depresión de forma precisa. La población del estudio estuvo compuesta por 71 personas mayores residentes en el centro gerontológico. A partir de esta cifra, se seleccionó una muestra representativa de 53 individuos mediante un muestreo aleatorio simple, aplicando un margen de error del 5 %.

Este estudio garantizó la confiabilidad de los datos recolectados, asegurando que los resultados obtenidos representaran de manera precisa las condiciones reales de la población analizada. En atención a los principios bioéticos, se respetaron los criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos, asegurando en todo momento la autonomía, confidencialidad y el bienestar de los participantes. Cada uno de ellos otorgó su consentimiento informado de manera voluntaria antes de iniciar el proceso de recolección de datos. Finalmente, para la ejecución de cada etapa del estudio, se dispuso de recursos humanos especializados, materiales adecuados y herramientas tecnológicas, lo cual contribuyó a mantener la rigurosidad metodológica, así como la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Según los resultados obtenidos, cuyo propósito fue evaluar la salud mental de los adultos mayores en el Centro Gerontológico Babahoyo, se evidenció una situación preocupante en esta población. A través de la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, se determinó que más del 67% de los adultos mayores evaluados presentan síntomas compatibles con depresión moderada, caracterizados principalmente por sentimientos de tristeza y aislamiento, así como por la carencia de actividades recreativas que promuevan su bienestar emocional.

Por otro lado, un 35% manifestó sentirse satisfecho con su vida, que indica la existencia de factores protectores en un grupo reducido. La puntuación promedio obtenida fue de 10 puntos, de acuerdo con los parámetros establecidos por la escala, corresponde a un nivel de depresión moderada. Estos resultados reflejan la necesidad urgente de diseñar e implementar estrategias de intervención psicosocial, enfocadas en el fortalecimiento emocional, el acompañamiento afectivo y la recreación terapéutica, con el fin de mejorar la salud mental y la calidad de vida de los adultos mayores institucionalizados.

En el marco de esta investigación, orientada a describir las consecuencias del abandono en la salud mental de los adultos mayores, los resultados obtenidos evidencian una relación directa entre la falta de acompañamiento familiar y el deterioro del bienestar emocional en esta etapa de la vida. El 55 % de los participantes señaló que la ausencia de apoyo por parte de sus seres cercanos influye notablemente en la aparición de sentimientos como la tristeza y la soledad. Por su parte, un 28 % indicó experimentar estas sensaciones de forma ocasional mientras que solo el 17 % no considera la falta de apoyo como un factor que afecte su estado de ánimo.

Asimismo, se evidenció que el 53% de los participantes consideran que el abandono ha afectado directamente su salud mental, presentando síntomas como insomnio, ansiedad y estados depresivos. Un 30% indicó que estos efectos se presentan de manera ocasionalmente, y solo un 17% afirmó no haber sufrido ningún impacto significativo. Estos datos evidencian que el abandono no solo afecta el estado emocional de los adultos mayores, sino que también repercute en su salud física y funcional, agravando la condición general de vida en las instituciones gerontológicas.

Los hallazgos destacan la urgencia de políticas públicas y programas de intervención interdisciplinaria que prioricen el cuidado afectivo, la inclusión social y el apoyo

psicológico continuo a los adultos mayores en situación de abandono. Además, se hace evidente la importancia de fortalecer el vínculo familiar y comunitario, promoviendo una cultura de respeto, dignidad y acompañamiento para con los adultos mayores, quienes representan un grupo etario especialmente vulnerable y merecedor de atención integral.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage evidencian que una mayoría significativa de los adultos mayores del Centro Gerontológico Babahoyo presentan síntomas depresivos moderados, asociados directamente con la carencia de apoyo familiar y afectivo.

Esta realidad resulta especialmente preocupante, ya que el abandono no solo influye aspectos emocionales, sino también la salud física y la capacidad de interacción social de los adultos mayores. Su percepción personal, motivación y vínculos afectivos se ven deteriorados. Más de la mitad de los encuestados manifestó sentirse afectado por la soledad y el escaso contacto familiar, lo que ha dado lugar a trastornos como insomnio, ansiedad, baja autoestima y sensación de desesperanza. Estos datos sugieren que el abandono actúa como un factor desencadenante de un deterioro emocional progresivo en esta población.

En comparación con estudios previos, los resultados coinciden con los de (Salazar Mendoza & Silva Contreras, 2023). Quienes identificaron una fuerte relación entre abandono y sintomatología depresiva, y (Medina Cáceres, 2023) que destaca la desvinculación familiar como una de las principales causas de deterioro psicosocial en el adulto mayor. Asimismo, (Flores Huapaya, 2020). señala que el abandono puede presentarse tanto en el ámbito físico como emocional, afectando la estabilidad psicológica, la funcionalidad y la percepción de calidad de vida, lo que respalda y amplía los hallazgos de esta investigación.

Una de las fortalezas fue la utilización de un instrumento validado y específico para la población geriátrica, la Escala de Yesavage, lo que permitió una evaluación precisa y objetiva del estado emocional. Además, el contacto directo con los adultos mayores dentro del centro gerontológico otorgó realismo, sensibilidad social y profundidad al

análisis del estudio. La observación complementaria aportó datos cuantitativos valiosos sobre las expresiones, comportamientos y emociones de los participantes.

Sin embargo, el estudio presenta limitaciones, entre ellas el desarrollo en un único centro gerontológico, lo que restringe la generalización de los resultados a otros contextos geográficos o culturales. Tampoco se incluyeron aspectos clínicos específicos, como enfermedades neurodegenerativas, antecedentes psiquiátricos o tratamientos farmacológicos, que podrían influir en los niveles de depresión detectados.

A nivel práctico, los resultados subrayan la necesidad de implementar intervenciones de enfermería centradas en el acompañamiento emocional, el fortalecimiento de la autoestima, la integración social y la participación activa en actividades recreativas significativas. También se evidencia la importancia de diseñar estrategias de atención más humanas, sensibles y adaptadas a las necesidades del adulto mayor en situación de abandono para mejorar su calidad de vida.

Desde el punto de vista teórico, esta investigación aporta evidencia empírica sobre el impacto del abandono en la salud mental geriátrica y refuerza el enfoque biopsicosocial en el cuidado integral del adulto mayor. Finalmente, se recomienda ampliar la muestra en futuros estudios, incluyendo múltiples centros de atención para mejorar la representatividad. Además, se sugiere explorar aspectos clínicos y sociales adicionales, así como evaluar la eficacia de programas de intervención psicosocial en el entorno institucional, con el fin de generar estrategias efectivas y basadas en evidencia para esta población vulnerable.

CONCLUSIONES

Se evaluó la salud mental de los adultos mayores en el Centro Gerontológico Babahoyo, mediante la aplicación de la Escala de Yesavage, en la cual nos permitió identificar que los adultos mayores presentan síntomas depresivos moderados, como desesperanza, tristeza y falta de interés en sus actividades diarias. Estos resultados reflejan una vulnerabilidad emocional significativa que afecta el bienestar general de los adultos mayores, limitando su capacidad para disfrutar de sus experiencias cotidianas y afectando su interacción social.

Además, se determinó que el abandono tiene graves consecuencias en su salud mental, ya que los resultados de la encuesta reflejan que los adultos mayores han experimentado estos efectos provocando sentimientos de soledad, ansiedad y baja autoestima, lo que dificulta la formación de relaciones cercanas y la expresión de sus emociones, llevando a contener sus sentimientos y pensamientos.

Esto contribuye al deterioro cognitivo y físico, afectando gravemente su calidad de vida. Es evidente que el abandono no solo impacta su bienestar emocional, sino también puede derivar en un deterioro cognitivo y físico. Ante esta situación, las intervenciones de enfermería son esenciales en la mejora de su salud mental. A través del apoyo emocional constante, la educación en hábitos saludables y la promoción de actividades sociales que fomenten la integración.

Crear un ambiente seguro, de confianza y respeto es fundamental para que los adultos mayores recuperen su autoestima, dignidad y bienestar general. Al implementar estas estrategias de manera integral, no solo mejora su salud mental, sino que tienen la oportunidad de disfrutar de una vida más plena y satisfactoria, reafirmando la importancia de su cuidado y atención en todas las etapas de la vida.

Nuestro compromiso va más allá del cuidado físico; se enfoca también en atender las necesidades emocionales de los adultos mayores. Acompañarlos con empatía, ofrecer una escucha activa y brindar un apoyo constante son acciones fundamentales para mitigar los efectos del abandono. Buscamos que cada persona mayor se sienta valorada, comprendida y atendida con dignidad, promoviendo así su bienestar integral y favoreciendo una mejor calidad de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castro Molina, F. J., & García Sastre, M. M. (17 de 02 de 2024). Manual práctico de la enfermera de salud mental. Obtenido de Asociacion española de enfermería de salud mental:

[https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=85nxEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=manuales+de+los+adultos+mayores+de+la+salud+mental+&ots=Y0WDPgJ5xO&sig=dcX2BwrSz-](https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=85nxEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=manuales+de+los+adultos+mayores+de+la+salud+mental+&ots=Y0WDPgJ5xO&sig=dcX2BwrSz-NhlTOqR2hBZ3kRBGs&redir_esc=y#v=onepage&q=manuales%20de%20los%20adultos%20mayores%20de%20la%20sal)

[NhlTOqR2hBZ3kRBGs&redir_esc=y#v=onepage&q=manuales%20de%20los%20adultos%20mayores%20de%20la%20sal](https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=85nxEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=manuales+de+los+adultos+mayores+de+la+salud+mental+&ots=Y0WDPgJ5xO&sig=dcX2BwrSz-NhlTOqR2hBZ3kRBGs&redir_esc=y#v=onepage&q=manuales%20de%20los%20adultos%20mayores%20de%20la%20sal)

Flores Tomalá, Á. R., & Yagual Rivera, S. N. (12 de Agosto de 2023). Abandono Familiar y Estado Emocional de los Adultos del Barrio Paraíso del Cantón Salinas.

Obtenido de Digital Publisher CEIT:
https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/1951

Luengo Martínez, C., & Vásquez Carrasco, K. (17 de Enero de 2022). Depresión y desesperanza en adultos mayores pertenecientes a agrupaciones comunitarias en Chillán, Chile. Obtenido de Scielo: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-928X2021000500216&script=sci_arttext&tlng=en

Medina Cáceres, E. F. (10 de octubre de 2023). Relación de bienestar psicológico, apoyo social, estado de salud física y mental con calidad de vida en adultos mayores de la ciudad de Arica. Obtenido de Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.redalyc.org/pdf/836/83646545005.pdf>

Rodríguez, M. F., & Escobar Peñafiel, S. G. (10 de Diciembre de 2024). El impacto del Abandono en la calidad de vida de los adultos mayores de la parroquia Juan Benigno Vela. Obtenido de Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/download/15844/22565/>

Salazar Mendoza, J., & Silva Contreras, K. (27 de Enero de 2023). Impacto del abandono en la salud física y mental del adulto mayor. Obtenido de Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/5242/7935>

Huapaya Flores, A. G. (7 de Diciembre de 2020). Abandono del adulto mayor: una perspectiva. Obtenido de REPSI - Revista Ecuatoriana de Psicología: [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.repsi.org/index.php/repsi/article/download/50/124%3Finline%3D1&ved=2ahUKEwjErOylt6KOAxWqRjABHeIHE-QQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw2GGgaFqxqZvStUq0V4sH-Lx)

www.repsi.org/index.php/repsi/article/download/50/124%3Finline%3D1&ved=2ahUKEwjErOylt6KOAxWqRjABHeIHE-QQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw2GGgaFqxqZvStUq0V4sH-Lx

Rodríguez Guerrero, I. G., & García Pinargote, M. A. (10 de 01 de 2025). Causas de soledad y aislamiento: un desafío en la persona mayor. Obtenido de Revista Científica Yachasun: <https://editorialibkn.com/index.php/Yachasun/article/view/625>

González Tovar, J., & Hernández Montaña, A. (07 de Marzo de 2025). Revisión sistemática de salud mental, actividad física y calidad de vida en el adulto mayor. Obtenido de Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades: <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/3556>

Rodríguez, T. T., & Vizcarra-Escobar, D. (8 de Febrero de 2016). Salud mental en el adulto mayor: trastornos neurocognitivos mayores efectivos y del sueño. Obtenido de Revista Peruana de medicina experimental y salud pública: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36346797021>

Álvarez, L. (12 de Junio de 2022). El adulto mayor en la sociedad actual. Obtenido de Dianet:

<https://www.google.com/search?q=efectos+de+los+adultos+mayores+pdf&rlz=1C1GCEB>

[_enEC1088EC1088&oq=efectos+de+los+adultos+mayores+pdf+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWU](https://www.google.com/search?q=efectos+de+los+adultos+mayores+pdf&gs_lcrp=EgZjaHJvbWU)

[yBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTc4MzdqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=efectos+de+los+adultos+mayores+pdf&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTc4MzdqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

Ayllón Elena, E. M. (05 de Abril de 2021). Efectos de la soledad en la salud de las personas mayores. Obtenido de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2021000100022

Valdivia, J. B. (11 de Agosto de 2020). Fundacion Dialnet. Obtenido de Depresión en el adulto mayor por abandono familiar: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7286083>